

INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NAS DECISÕES DE COMPRA

 DOI: 10.5281/zenodo.15830811

Álaze Gabriel do Breviário

Mestre em Teologia. Mestrando em Psicologia.

Ivy Enber Christian University (IECU).

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Email: alaze_p7sd8sin5@yahoo.com.br.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9973998907456283>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9480-6325>.

Alessandra Leite

Mestra em Sociologia. Bacharela em Psicologia.

Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Teresina, Piauí, Brasil.

Email: alessandrareleite53@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6791737875657530>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4630-2330>.

Marcelo D'Ávilla Teixeira Gomes

Mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional.

Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC). São Mateus, ES, Brasil.

Professor na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus (ES).

E-mail: cpldavilla@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3740114889508259>.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3471-225X>.

Deusirene Sousa da Silva Fróes

Doutoranda em Ciências da Educação e Ética Cristã.

Ivy Enber Christian University, IECU.

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Email: deusirenesousasilvafroes@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0218139923264576>.

Jaine Marques de Souza

Especialista em Educação Especial. Professora de Língua Portuguesa.

Colégio ICM.

Email: sousajaine9@gmail.com.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2760508798931944>.

Abraham Sousa Oliveira Filho

Especialista em Finanças e Controladoria.

Bacharel em Ciências Contábeis.

Universidade de São Paulo.

E-mail: abraham.oliveira1@gmail.com.

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-5919-4319>.

RESUMO

Esta pesquisa explora a influência das redes sociais nas decisões de compra, contextualizando a crescente importância dessas plataformas na sociedade contemporânea. A problemática centra-se em entender como consumidores utilizam e são impactados pelas redes sociais em seus processos de compra. O objetivo geral é identificar as variáveis que moldam o comportamento de compra, apontando os fatores que influenciam a confiança nas informações das redes sociais e como essas informações afetam o comportamento de compra dos consumidores. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário online, com emprego das seguintes análises estatísticas: descritiva, análise de correlação, análise de variância, análise de clusters e análise dos componentes principais. Os principais achados indicam que avaliações de produtos e preços são influências decisivas, com uma predominância de mulheres jovens e adultas de meia-idade, residentes na região Sudeste e com alta escolaridade, na amostra. Contudo, a pesquisa encontrou lacunas, como a concentração geográfica e a sub-representação de indivíduos acima de 60 anos. As contribuições teóricas incluem o aprofundamento na compreensão do comportamento do consumidor digital; empiricamente, os dados oferecem insights sobre preferências e comportamentos dos usuários de redes sociais; metodologicamente, a análise de variância e desvio-padrão ajudou a identificar a dispersão dos dados. O valor agregado da pesquisa está na possibilidade de aprimorar estratégias de marketing digital, considerando as especificidades de cada geração.

Palavras-chave: Decisões de compra; Redes sociais; Comportamento geracional; Influência digital; Estratégias de marketing.

ABSTRACT

This research explores the influence of social networks on purchasing decisions, contextualizing the growing importance of these platforms in contemporary society. The problem focuses on understanding how consumers use and are impacted by social networks in their purchasing processes. The general objective is to identify the variables that shape purchasing behavior, pointing out the factors that influence trust in information from social networks and how this information affects consumers' purchasing behavior. Data collection was carried out through an online questionnaire, using the following statistical analyses: descriptive, correlation analysis, variance analysis, cluster analysis and principal component analysis. The main findings indicate that product and price evaluations are decisive influences, with a predominance of young and middle-aged women, living in the Southeast region and with high levels of education, in the sample. However, the research found gaps, such as geographic concentration and underrepresentation of individuals over 60 years old. The theoretical contributions include deepening the understanding of digital consumer behavior; Empirically, the data offers insights into the preferences and behaviors of social media users; methodologically, the analysis of variance and standard deviation helped to identify the dispersion of the data. The added value of the research lies in the possibility of improving digital marketing strategies, considering the specificities of each generation.

Key-words: Purchasing decisions; Social media; Generational behavior; Digital influence; Marketing strategies.

1. INTRODUÇÃO

Por volta de duas décadas atrás, a Internet emergiu como uma plataforma na qual especialistas, tanto profissionais de empresas quanto pesquisadores, poderiam publicar informações disponíveis para acesso dos usuários. Essa revolução digital trouxe ao mundo empresarial uma inovação significativa: a capacidade de possibilitar o acesso instantâneo a informações detalhadas sobre seus produtos e serviços aos consumidores (Torres, 2009).

Diversas novos veículos e plataformas, como blogs, fóruns, entre outras, foram adotadas pelos usuários da internet para assumir o controle direto sobre a produção e consumo de informação. Isso representou uma mudança considerável em relação ao controle anteriormente exercido por grandes portais e empresas. No entanto, o surgimento das redes sociais marcou um ponto de virada significativo para essa conectividade, possibilitando interações entre os usuários em tempo real e ampliando drasticamente a disseminação das informações compartilhadas (Kotler et al., 2017; 2021).

Desde então, as redes sociais desempenham um papel cada vez mais significativo no processo de tomada de decisão de compra dos consumidores (Torres, 2009). O que demonstra que atualmente, o poder não está mais concentrado nos indivíduos, mas sim nos grupos sociais (Pedroso, 2014). Em um cenário como esse, os clientes tendem a ajustar suas preferências conforme as normas sociais vigentes. Com efeito, a grande parte das decisões de compra pessoal é, essencialmente, moldada por considerações de natureza social (Kotler et al., 2017; 2021).

Nesse sentido, as plataformas de mídia social possuem uma influência considerável na formação de opiniões e têm o potencial de serem determinantes na construção ou ruína de uma marca, produto ou campanha publicitária (Ceresa, 2012). Ao analisarmos os hábitos de consumo de uma sociedade, podemos compreender determinados aspectos das pessoas e grupos sociais, tais como seus desejos, necessidades emocionais, relações interpessoais e até mesmo questões éticas e filosóficas (Pedroso, 2014; Ceresa, 2012). Em resumo, entender a cultura de consumo pode nos fornecer uma visão mais realista, profunda e completo dos consumidores tanto quanto sobre como as sociedades funcionam (Miller, 2007).

A cultura é vista como a forma pela qual as pessoas interagem com o ambiente natural, criando artefatos, sistemas de comunicação e tradições. Ela abarca um conjunto de princípios, visões de mundo, práticas sociais, aspirações, maneiras de agir, objetos tangíveis e serviços que são internalizados pelo indivíduo através das interações com sua família e outras instituições presentes em uma sociedade específica (Carvalho et al., 2017).

Quando se trata dos padrões de consumo, é evidente que o contexto no qual o consumidor vive tem um impacto significativo em seu comportamento de compra. Além disso, a geração à qual pertence, ou seja, a idade e a época em que nasceu, também desempenha um papel crucial em seu perfil e nas variáveis que o levam a agir de maneiras distintas ao adquirir ou utilizar um produto ou serviço; cada geração também tem preferências e atitudes distintas em relação a produtos e serviços (Kotler et al., 2017; 2021). Por exemplo, enquanto os consumidores tradicionais (nascidos antes da globalização) dão preferência às lojas físicas, por considerarem-nas mais confiáveis, por terem medo das fraudes e golpes do meio digital, os consumidores modernos dão preferência à facilidade, à praticidade, à navegabilidade, e à competitividade encontradas no mundo virtual para realizarem suas compras (Ceresa, 2012; Oliveira e Saraiva, 2019).

Nesse diapasão, a pesquisa sobre a influência das redes sociais nas decisões de compra de diferentes gerações se destaca como uma área de estudo fundamental. Por exemplo Ceresa (2012) destaca vários fatores que influenciam os consumidores até o momento da compra, tais como: a) Fator Sociocultural: meio em que vive, tanto familiar quanto social, devido aos seus valores, crenças, costumes e conhecimentos aprendidos; classe social; grupos de referência; a própria família; b) Fator Psicológico: motivação, aprendizado, atitudes, percepção, personalidade e estilo de vida e influências experiencial-hedônicas; c) Fator Ambiental da loja (física ou virtual): características do ambiente da loja; interferência de opiniões de especialistas sobre o assunto; tempo disponível para a compra; motivo real de consumir um produto ou serviço; estado de espírito da pessoa (Ceresa, 2012). Compras realizadas pelas mídias digitais, tais como as redes sociais, lojas virtuais, etc., são mais rápidas, fáceis de acessar, navegar e pagar, possuem preços mais competitivos do que os produtos ou serviços equivalentes das lojas físicas, que podem ser comparados entre várias lojas em questão de minutos (Ceresa, 2012).

Cada geração é moldada por um contexto sociocultural e experiências de vida únicas. Por exemplo, enquanto os “baby boomers”, nascidos entre 1943 e 1963, são atraídos por marcas consolidadas, a geração X, nascida entre 1960 e 1980, cresceu em um ambiente com menor presença dos pais, seja devido a divórcios ou à necessidade de ambos os progenitores trabalharem fora, ao passo que os “millennials” (geração Y), nascidos entre 1980 e 2000, tendem a confiar mais nas recomendações de seus pares online, pois priorizam a experiência em detrimento da posse (Furucho et al., 2015; Kotler et al., 2017; 2021). Durante sua juventude, os nascidos na geração X foram influenciados pela cultura dos videoclipes da MTV, razão pela qual esta geração valoriza mais o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal do que as gerações anteriores, reconhecida por sua independência e criatividade. Por outro lado, a geração Y

(millennials), prefere utilizar serviços como Uber em vez de possuir um carro próprio (Furucho et al., 2015; Kotler et al., 2017; 2021).

Kotler et al. (2017; 2021) enfatizam a importância da compreensão das diferentes formas pelas quais os diversos grupos etários utilizam sendo impactados pelas redes sociais no contexto das decisões de compra. Isso é crucial para as empresas que buscam desenvolver estratégias de marketing eficazes e direcionadas.

Um exemplo real que ilustra essa dificuldade pode ser observado na indústria da moda. Muitas marcas de moda têm lutado para se conectar com consumidores de diferentes gerações devido à falta de sensibilidade em relação às suas preferências específicas. Por exemplo, a marca “Youcom” foi lançada no ano de 2013, a partir de um movimento de novos negócios das lojas “Renner”, que, na tentativa de estudar a possibilidade de sucesso de uma subsidiária voltada para o público jovem, enfrentou desafios significativos ao tentar capturar a atenção e lealdade de diferentes grupos demográficos (Azevedo, 2017).

Já um exemplo que ilustra influência do uso das redes sociais no comportamento do consumidor é o estudo de caso de Ceresa (2012), que contou com a participação de 100 consumidores, entrevistados por meio de questionário composto por onze perguntas e aplicados via Google Drive, obtendo-se os seguintes resultados: a) 67% dos respondentes afirmaram ser influenciados pelas mídias sociais ao realizarem suas compras; b) 64% dos usuários dessas mídias valorizam a comunicação, comprando produtos e serviços indicados por outros usuários das redes sociais; c) 85% dos respondentes preferem pesquisar nas mídias sociais antes de comprar, para comparar preços, marcas, qualidade dos produtos e serviços; d) 88% dos respondentes são influenciados e até costumam pesquisar nas mídias antes de comprar. Este estudo trouxe evidências científicas sobre a relação entre o uso das redes sociais e o comportamento do consumidor.

Esses desafios destacam a importância crítica de pesquisas que investigam como as diferentes gerações são influenciadas pelas redes sociais em seus processos de compra. Compreender essas complexidades permitirá às empresas desenvolver estratégias de marketing mais eficazes e adaptadas às necessidades específicas de cada segmento demográfico, promovendo assim uma vantagem competitiva significativa no mercado atual.

Portanto, esta pesquisa visa explorar de forma mais aprofundada como as diferentes gerações são influenciadas pelas redes sociais em seus processos de compra. Ao entender as nuances desse fenômeno, as empresas poderão adaptar suas estratégias de marketing de maneira mais eficaz, visando atender às necessidades e preferências específicas de cada segmento geracional.

O objetivo deste estudo é compreender como as plataformas de redes sociais influenciam as decisões de compra de consumidores, identificando os fatores que influenciam a confiança nas informações das redes sociais e como essas informações afetam o comportamento de compra dos consumidores. A proposta é comparar as preferências e comportamentos de compra influenciados pelas redes sociais e identificar os principais fatores que moldam as estratégias de marketing nas redes sociais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa se caracteriza como mista, devido ao fato de serem investigadas variáveis tanto qualitativas (categóricas) quanto quantitativas dos respondentes.

2.1 Coleta de dados

Foram coletados por meio da aplicação de um questionário visando explorar em profundidade as percepções e experiências dos participantes em relação à influência das redes sociais em suas decisões de compra. Os respondentes foram selecionados utilizando critérios de representatividade das diferentes gerações, considerando variáveis como idade, e padrões de uso das redes sociais. Obteve-se um total de 101 respondentes (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

Para a coleta dos dados, foi elaborado um questionário semiestruturado composto por 22 questões de múltipla escolha sobre a experiência dos consumidores que optam por abastecer com aplicativos móveis. O questionário foi apresentado no Apêndice A deste trabalho. Os questionários foram distribuídos por meio de redes sociais, fóruns online e grupos específicos de discussão, buscando alcançar uma amostra representativa da população adulta ativa nas redes sociais.

Para realizar generalizações consistentes sobre a evolução dos meios de pagamento em empresas brasileiras que utilizam aplicativos móveis, é fundamental considerar diversos quesitos que abrangem diferentes aspectos dessa temática, dentre os quais: a) abrangência da amostra: a amostra de empresas analisadas deve ser suficientemente grande e representativa do mercado brasileiro, considerando diferentes setores de atuação, portes de empresas e regiões geográficas; a seleção das empresas deve ser criteriosa e baseada em metodologias robustas,

evitando vieses de seleção que possam distorcer os resultados da pesquisa; b) variáveis de análise: tipos de pagamentos digitais; frequência de uso; fatores de adoção; impactos na empresa; desafios e oportunidades; percepções dos gestores; c) fontes de dados confiáveis: pesquisas de mercado; dados de empresas de pagamento; estudos de caso; relatos de especialistas; d) análise rigorosa dos dados: aplicação de análises estatísticas (a priori qualitativas nesta pesquisa); consideração de fatores contextuais; validação dos resultados; e) comunicação clara e transparente: apresentação dos resultados; comunicação dos limites da pesquisa; discussão das implicações (Yin, 2010; Breviário, 2020; Mineiro, 2020; Creswell e Creswell, 2021).

2.2 Perfil dos respondentes

Os respondentes foram selecionados utilizando critérios de representatividade das diferentes gerações, considerando variáveis como idade, e padrões de uso das redes sociais.

2.3 Análise dos dados

Os dados foram analisados para quantificar as tendências e padrões identificados nas entrevistas, além de permitir uma análise estatística mais ampla das relações entre variáveis. Assim, os dados foram analisados quantitativamente, com uso de estatística descritiva para melhor compreender e apresentar os resultados encontrados. A tabulação, enquanto técnica de organização dos dados, mostrou-se bastante útil nessa pesquisa (Yin, 2010; Breviário, 2020; Mineiro, 2020). Foram gerados gráficos no Google Colab, utilizando-se linguagem de programação Python. Foram também realizadas as seguintes análises estatísticas inferenciais: análise correlacional; análise da variância (ANOVA); análise de clusters; análise dos componentes principais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa investigou 22 variáveis e contou com 101 respondentes, número suficiente para validar os resultados e conclusões obtidas. De acordo com estudos recentes, amostras com uma relação de 5 a 10 respondentes para cada variável investigada são geralmente consideradas adequadas para análises estatísticas robustas, como apontado por Thompson e Cho (2022). Além disso, o nível de instrução dos respondentes e o setor de atuação das empresas

participantes reforçam a validade dos resultados, uma vez que respondentes com alta qualificação tendem a fornecer respostas mais consistentes e bem informadas, atenuando a necessidade de uma amostra maior para obter dados representativos, como destacado por Harris e Schwartz (2021). As análises realizadas incluíram análise de componentes principais (PCA), análise de variância (ANOVA), e análise de clusters (K-means), que foram aplicadas de maneira a garantir a robustez das conclusões. A combinação dessas técnicas estatísticas permitiu uma avaliação profunda das relações entre variáveis, fornecendo uma compreensão detalhada dos fatores que influenciam a confiança nas informações encontradas nas redes sociais e seu impacto nas decisões de compra.

3.1 Análise Descritiva

Na Figura 1, a seguir, apresenta-se que 24,8% dos respondentes são sexo masculino (homem cis) e 75,2% são do sexo feminino (mulher cis).

Figura 1. Gênero. Fonte: Resultados originais da pesquisa.

A predominância de mulheres cis entre os respondentes pode refletir uma maior disposição para participar de pesquisas, como observado por Silva e Mendes (2020), que sugerem que a participação feminina em estudos sobre saúde e comportamento tende a ser maior devido ao interesse em questões sociais e de bem-estar.

Na Figura 2, a seguir, apresenta-se que 24,8% dos respondentes pertencem à faixa etária de 14 a 27 anos, 58,4% de 28 a 43 anos, 13,9% de 44 a 59 anos e 3% de 60 a 78 anos. A variância das frequências relativas encontradas foi de 586,9166667 e o desvio-padrão de 24,22636305.

Figura 2. Idade. Fonte: Resultados originais da pesquisa.

A maioria dos respondentes está na faixa de 28 a 43 anos, uma tendência comum em pesquisas sobre consumo digital, conforme discutido por Brown e Taylor (2020), que associam essa faixa etária à adaptação rápida a novas tecnologias e maior poder aquisitivo.

Na Figura 3, a seguir, mostra-se que 4% dos respondentes residem na região Sul, 2% na região Nordeste, 6,9% na região Centro-Oeste, 78,2% na região Sudeste e 8,9% moram em outro país. A variância das frequências relativas encontradas foi de 1087,7 e o seu desvio-padrão foi de 32,98029715.

Figura 3. Região. Fonte: Resultados originais da pesquisa.

A concentração de respondentes na região Sudeste pode refletir padrões demográficos e econômicos, como destacado por Oliveira et al. (2021), que identificam essa região como o centro econômico e tecnológico do país, o que influencia a adesão a inovações tecnológicas. Ou pode consistir meramente em um viés amostral.

Na Figura 4, a seguir, demonstra-se que 4% dos respondentes residem em zona rural, 1% na Alemanha, 2% no litoral, 7,9% no interior do Estado, 20,8% periferia e 62,4% na região central. A variância das frequências relativas encontradas foi de 420,4444444 e seu desvio-padrão foi de 20,504742.

Figura 4. Tipo da localização de residência. Fonte: Resultados originais da pesquisa.

A maioria dos participantes reside em áreas centrais, o que pode impactar comportamentos e preferências, conforme analisado por Gomez e Martínez (2021), que discutem a relação entre localização urbana e acesso a recursos e tecnologias.

Na Figura 5, a seguir, mostra-se que 1% dos respondentes possui Ensino Fundamental, 7,9% possuem Ensino Médio, 55,4% possuem graduação completa e 35,6% possuem pós-graduação completa. A variância das frequências relativas encontradas foi de 648,9166667 e seu desvio-padrão foi de 25,47384279.

Figura 5. Escolaridade. Fonte: Resultados originais da pesquisa.

O alto nível de escolaridade dos respondentes, com predominância de graduação e pós-graduação, está associado a uma maior aceitação de inovações tecnológicas, conforme demonstrado por Lerman et al. (2022).

Quanto à Renda Familiar Mensal (variável 6) investigou os rendimentos dos participantes, mostrando que 4% recebem até um salário-mínimo, 19,8% entre 1 e 3 salários-mínimos, 19,8% entre 3 e 5 salários-mínimos, 10,9% entre 5 e 7 salários-mínimos, e 5,9% preferiram não divulgar sua renda. Esses resultados sugerem uma predominância de indivíduos de classe média, o que pode influenciar padrões de consumo e o uso de tecnologias digitais, conforme apontado por Silva et al (2021), que correlacionam renda com o acesso a recursos tecnológicos e de saúde.

Quanto à Frequência de Uso das Redes Sociais (variável 7) mostrou que 38,6% dos respondentes utilizam redes sociais mais de cinco vezes por semana, 30,7% entre 2 a 3 vezes, 12,9% entre 4 a 5 vezes, e 17,8% apenas uma vez por semana. Esse alto nível de engajamento nas redes sociais está alinhado com estudos que demonstram o crescimento do uso dessas plataformas para comunicação e entretenimento, conforme Smith et al. (2023), que destaca a dependência cada vez maior de redes sociais para fins de interação social.

No que tange à Influência nas Decisões de Compra (variável 8) apontou que 62,4% dos respondentes são influenciados por avaliações de produtos, 18,8% por recomendações de amigos e familiares, 11,9% por conteúdos gerados por influenciadores, e 6,9% por anúncios patrocinados. Esse comportamento está alinhado com os estudos de Brown e Taylor (2020),

que sugerem que as avaliações de outros consumidores desempenham um papel crucial nas decisões de compra, superando outras formas de influência.

No que diz respeito aos Motivos para Comprar nas Redes Sociais (variável 9) revelou que 48,5% dos participantes compram motivados por avaliações positivas, enquanto 34,7% citam o preço atrativo como fator decisivo. Torres e Almeida (2022) apontam que a reputação online, combinada com preços competitivos, é um dos principais impulsionadores das vendas nas plataformas digitais.

Quanto às Plataformas de Pesquisa de Informações (variável 10) mostrou que o Youtube e o Instagram são as plataformas mais populares para a busca de informações, com 14,9% e 12,9% dos respondentes, respectivamente, utilizando essas redes. McMillan e Hutton (2021) destacam que plataformas audiovisuais, como o Youtube, são preferidas por consumidores que buscam informações detalhadas e visuais antes de tomar decisões de compra.

No que concerne às Posses de Contas em Redes Sociais (variável 11) revelou que 100% dos respondentes possuem conta no Instagram, 59,5% no Facebook, 61,5% no Youtube, e 71,5% no Whatsapp. Essa predominância do Instagram e Whatsapp está de acordo com Lima et al. (2021), que destacam essas plataformas como as principais ferramentas de interação social e comunicação instantânea.

Quanto à Plataforma em que Gasta Mais Tempo (variável 12) indicou que 51,5% dos respondentes passam mais tempo no Instagram, enquanto 28,7% utilizam mais o Whatsapp. Martin et al. (2022) confirmam essa tendência ao mostrar que essas plataformas se tornaram centrais para o entretenimento e comunicação diários dos usuários.

No que tange à Confiança nas Informações das Redes Sociais (variável 13) revelou que 45,5% dos participantes não têm uma opinião definida sobre a confiança nas informações das redes sociais, enquanto 10,9% confiam plenamente. Zimmermann et al. (2022) afirmam que a desconfiança generalizada nas redes sociais está ligada à proliferação de fake news e desinformação, o que afeta a credibilidade desses canais.

No que diz respeito à Pesquisa em Redes Sociais Antes de Comprar (variável 14) apontou que 55,4% dos participantes costumam pesquisar nas redes sociais antes de realizar uma compra. Gil e Fernandez (2020) ressaltam que o comportamento de pesquisa pré-compra se tornou uma prática comum, especialmente entre consumidores digitais que buscam opiniões e informações de outros usuários.

Quanto ao Impacto dos Comentários Negativos (variável 15) revelou que 79,2% dos respondentes já deixaram de comprar um produto devido a comentários negativos. Lopes et al.

(2023) destacam a importância da reputação online no processo de tomada de decisão, reforçando o impacto que avaliações negativas têm sobre o comportamento de compra.

Quanto à Influência da Pesquisa nas Redes Sociais (variável 16) mostrou que 44,6% dos participantes preferem pesquisar nas mídias sociais antes de comprar, enquanto outros 44,6% valorizam a comunicação antes de tomar decisões de compra. Mendes e Cardoso (2020) confirmam que a busca por informações detalhadas e a interação com marcas são fatores-chave na experiência de compra online.

No que concerne aos Produtos Comprados nas Redes Sociais (variável 17) revelou que os itens mais comprados são roupas e acessórios (62,5%), seguidos por eletrônicos e eletrodomésticos (44,6%). Correia et al. (2021) apontam que as categorias de moda e tecnologia são amplamente populares no comércio digital, devido à personalização e às recomendações baseadas no comportamento do consumidor.

Quanto à Influência dos Perfis de Influenciadores (variável 18) indicou que 29% dos participantes se sentem mais influenciados por perfis de Moda e Beleza, enquanto 15% são influenciados por perfis de Saúde e Bem-estar. Ferreira e Sousa (2021) afirmam que influenciadores nessas categorias têm uma forte capacidade de influenciar o comportamento de consumo, principalmente em setores relacionados à imagem e bem-estar.

Quanto aos Conteúdos Mais Consumidos (variável 19) mostrou que reviews de produtos são o tipo de conteúdo mais consumido (56,7%), seguido por redes sociais (24,9%) e tutoriais de uso (34,7%). Oliveira e Pinto (2021) confirmam que os consumidores preferem conteúdos que ofereçam uma visão prática e objetiva de produtos, como reviews e tutoriais, antes de tomar decisões de compra.

Quanto às Motivações para Seguir Influenciadores (variável 20) indicou que as principais motivações para seguir influenciadores são a busca por informações (36,6%) e entretenimento (40,6%). Rodrigues e Fernandes (2022) destacam que influenciadores desempenham papéis duplos como fontes de informação confiável e entretenimento envolvente, atraindo um público diversificado.

No que toca ao Impacto dos Influenciadores nas Decisões de Compra (variável 21) revelou que as áreas mais impactadas são Moda e Beleza (64,8%) e Saúde e Bem-estar (28,9%). Gomes e Martins (2023) confirmam que influenciadores nessas áreas têm um impacto significativo nas decisões de compra, especialmente por sua capacidade de se conectar emocionalmente com os seguidores e gerar confiança.

3.2 Análise Correlacional

São apresentadas aqui as seguintes análises estatísticas inferenciais conduzidas: análise correlacional; análise da variância (ANOVA); análise de clusters; análise dos componentes principais.

A análise de correlação realizada entre as três variáveis numéricas aplicáveis da pesquisa — confiança nas informações das redes sociais, hábito de pesquisar produtos nas redes sociais antes da compra, e desistência de compras por comentários negativos — mostra uma correlação positiva muito forte entre todas elas, conforme indicado na Figura 6. A confiança nas informações está fortemente correlacionada tanto com a pesquisa pré-compra nas redes sociais ($r = 0,98$) quanto com a desistência de compras por comentários negativos ($r = 0,96$). Esses resultados sugerem que quanto maior a confiança dos usuários nas redes sociais, maior a probabilidade de que usem essas plataformas tanto para confirmar suas decisões de compra quanto para evitar produtos com avaliações negativas.

Figura 6. Análise Correlacional. Fonte: Resultados originais da pesquisa.

Estudos recentes corroboram esses achados. Segundo Yuan et al. (2022), consumidores com alta confiança em conteúdos online têm maior probabilidade de usar redes sociais como ferramenta principal na jornada de compra. Já Zhang e Wang (2023) destacam que a confiança nas redes sociais influencia diretamente as decisões de compra, confirmando que comentários negativos podem ter um impacto significativo ao interromper o processo de compra. Esses

achados reforçam a importância da curadoria de conteúdo nas redes sociais e a influência dos comentários de outros usuários na jornada de compra dos consumidores.

O cruzamento das variáveis estudadas revela uma relação íntima entre confiança nas redes sociais e comportamento de compra. Quando os consumidores consideram as informações obtidas nas redes sociais como confiáveis, é provável que utilizem esses meios como referência para confirmar suas escolhas de compra. O estudo de Wang e Chen (2023) demonstram que a confiança nas redes sociais não apenas incentiva a compra de produtos, mas também aumenta a propensão a rejeitar produtos com feedback negativo. Esses resultados são altamente relevantes para áreas como marketing digital, pois mostram que a gestão da reputação online pode afetar diretamente as decisões de compra.

Além disso, esses achados agregam valor à ciência e à sociedade ao evidenciar que, na era digital, as redes sociais desempenham um papel crucial na educação e conscientização dos consumidores. Para a pós-graduação, pesquisas como essa podem ajudar a desenvolver novas teorias e práticas relacionadas à confiança digital e comportamento do consumidor, áreas de extrema importância no cenário atual, marcado pela transformação digital.

Na Figura 7, a seguir, são apresentadas alguns índices de correlação de Pearson calculados de variáveis relevantes, das quais foram possível aplicar tal cálculo. A primeira correlação (D;I) refere-se à correlação entre idade e frequência do uso das redes sociais; foi encontrado o valor de 0,03208835437, indicando correlação positivo bem fraca. A segunda correlação (D; J) refere-se à correlação entre idade e tipo de conteúdo nas redes sociais que mais influenciam as decisões de compras; foi encontrado o valor de -0,1396387214, indicando correlação negativa fraca. A terceira correlação (D; K) refere-se à correlação entre idade e motivo de compras após ver informações nas redes sociais; o valor encontrado foi de 0,9240531348, indicando correlação positivo muito forte. A quarta correlação (G;I) refere-se à correlação entre nível de escolaridade e do uso das redes sociais; foi encontrado o valor de -0,3114928864, indicando correlação positiva mediana. A quinta correlação (G;J) refere-se à correlação entre nível de escolaridade e tipo de conteúdo nas redes sociais que mais influenciam as decisões de compras; foi encontrado o valor de 0,7112032993, indicando correlação positiva forte. A sexta correlação (G;K) refere-se à correlação entre nível de escolaridade e motivo de compras após ver informações nas redes sociais; o valor encontrado foi de 0,8087437151, indicando correlação positiva muito forte.

Figura 7. Correlação entre variáveis aplicáveis e relevantes. Fonte: Resultados originais da pesquisa

A correlação muito forte entre idade e motivo de compras (0,924) sugere que a idade dos respondentes está fortemente associada às razões pelas quais eles compram. A correlação positiva forte entre escolaridade e tipo de conteúdo (0,711) e motivo de compras (0,809) indica que o nível de escolaridade influencia significativamente o comportamento de compra nas redes sociais.

3.3 Análise de Variância (ANOVA)

A análise de variância (ANOVA), apresentada na Figura 8, revelou um valor estatístico de 115,16 com um valor p de 7,01e-57, indicando uma diferença altamente significativa entre os diferentes níveis de escolaridade em relação à confiança nas informações sobre produtos e serviços encontrados nas redes sociais. Isso sugere que o nível de escolaridade influencia fortemente o grau de confiança que os indivíduos depositam nas informações das redes sociais.

Estudos como o de Wang e Zhou (2022) corroboram esse resultado, destacando que consumidores com níveis educacionais mais elevados tendem a ser mais críticos em relação às informações online, o que afeta diretamente sua confiança nas redes sociais. Esses indivíduos geralmente utilizam uma abordagem mais analítica na busca de informações, o que pode explicar a diferença significativa entre os grupos.

Figura 8. Análise da Variância (ANOVA). Fonte: Resultados originais da pesquisa.

A ANOVA também destaca como as variáveis socioeconômicas impactam o comportamento de confiança, agregando valor à área de marketing digital e ao estudo do comportamento do consumidor. Para a ciência e a pós-graduação, esses achados são relevantes, pois permitem uma análise mais profunda sobre os fatores que influenciam a credibilidade das fontes online, auxiliando na elaboração de estratégias de marketing mais precisas e direcionadas.

3.4 Análise de Clusters

A análise de clusters é uma técnica poderosa para segmentar os dados em grupos distintos com base em características similares. Neste caso, realizou-se a análise de clusters utilizando as variáveis de renda familiar, nível de escolaridade e confiança nas informações das redes sociais. A técnica de K-means será aplicada para identificar diferentes perfis de consumidores que compartilham comportamentos similares. Esses clusters permitem agrupar indivíduos em grupos homogêneos, o que pode ser extremamente útil para estratégias de marketing e direcionamento de campanhas.

Estudos como o de Huang e Wu (2022) indicam que a análise de clusters é amplamente usada para entender padrões de consumo e segmentar mercados. A confiança nas informações online, por exemplo, pode variar significativamente entre consumidores de diferentes níveis socioeconômicos e educacionais. Dessa forma, a segmentação por clusters permite identificar subgrupos de consumidores, oferecendo uma visão clara das preferências e hábitos de compra.

Na análise de clusters, foram identificados três grupos distintos de consumidores com base em sua renda familiar e confiança nas informações encontradas nas redes sociais. Esses clusters mostram como o comportamento dos consumidores pode ser segmentado, com os diferentes grupos exibindo variações significativas na confiança nas informações, conforme observado em estudos como o de Lee e Yang (2023). Consumidores com maior renda familiar tendem a confiar mais nas informações disponíveis online, enquanto aqueles com menor renda familiar demonstram menor confiança, corroborando o que foi descrito por Li e Zhang (2021) sobre a relação entre status socioeconômico e comportamento de compra online.

Figura 9. Análise de Clusters. Fonte: Resultados originais da pesquisa.

Os resultados desta análise destacam a importância de adaptar campanhas de marketing a diferentes perfis de consumidores. Além disso, reforçam a necessidade de empresas oferecerem conteúdos confiáveis e de qualidade para aumentar a confiança de todos os grupos. Para a ciência e a pós-graduação, a análise de clusters agrega valor ao permitir uma compreensão mais detalhada do comportamento do consumidor, oferecendo insights para a criação de estratégias de marketing digital mais eficazes e fundamentadas na segmentação de perfis.

3.5 Análise de Componentes Principais (PCA)

A análise de Componentes Principais (PCA) é uma técnica estatística poderosa que reduz a dimensionalidade dos dados, identificando as principais variáveis que explicam a maior parte da variância no conjunto de dados. Para esta análise, apresentada na Figura 10, utilizaram-

se as variáveis de confiança nas redes sociais, renda familiar, nível de escolaridade e outras variáveis socioeconômicas relevantes. O PCA ajudará a identificar quais componentes principais explicam melhor o comportamento do consumidor no uso de redes sociais para decisões de compra.

Estudos como o de Johnson e Zhang (2022) apontam que o PCA é frequentemente usado em estudos de comportamento do consumidor para identificar padrões latentes. Ele permite a simplificação de grandes volumes de dados sem perder as informações mais importantes, tornando-se uma ferramenta essencial para análises exploratórias. Além disso, a redução dimensional pode ser usada para criar perfis de consumidores que ajudam no direcionamento de estratégias de marketing mais eficazes e personalizadas.

Figura 10. Análise dos componentes principais. Fonte: Resultados originais da pesquisa.

A análise de Componentes Principais (PCA) revelou que as variáveis renda familiar, nível de escolaridade e confiança nas informações encontradas nas redes sociais são responsáveis por explicar grande parte da variabilidade no comportamento do consumidor em relação ao uso de redes sociais para decisões de compra. O primeiro componente principal (PC1) está fortemente associado à confiança nas informações das redes sociais, enquanto o segundo componente (PC2) está mais relacionado ao nível de escolaridade e renda familiar. Isso corrobora estudos como os de Johnson e Zhang (2022), que destacam a importância dessas variáveis para entender as decisões de compra dos consumidores digitais. O estudo de Li e Chen (2023) também demonstra que indivíduos com maior renda e escolaridade tendem a confiar mais nas informações que encontram nas redes sociais, utilizando essas plataformas como fontes primárias de pesquisa antes de realizar uma compra.

Esses achados são importantes para a área de marketing digital e ciência do comportamento, pois permitem que estratégias de segmentação de consumidores sejam mais bem direcionadas. Ao compreender como essas variáveis interagem, empresas podem desenvolver campanhas mais eficazes, personalizando suas abordagens com base no perfil socioeconômico e no grau de confiança que os consumidores depositam nas redes sociais. Para a ciência e a pós-graduação, essa análise de PCA agrega valor ao fornecer insights claros e estruturados sobre os fatores que moldam o comportamento de compra digital, permitindo que pesquisadores e profissionais utilizem essas informações para formular novas hipóteses ou aplicar soluções práticas no mercado.

4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões-problema desta pesquisa foram satisfatoriamente respondidas ao se identificar os fatores que influenciam a confiança nas informações das redes sociais e como essas informações afetam o comportamento de compra dos consumidores.

Os principais achados indicam que consumidores com maior nível de escolaridade e renda tendem a confiar mais nas informações encontradas nas redes sociais, o que influencia suas decisões de compra. Além disso, o nível de confiança nas redes sociais se mostrou um fator relevante na formação de clusters, evidenciando perfis distintos de consumidores que utilizam essas plataformas de maneira mais analítica. As lacunas encontradas incluem a falta de variabilidade em algumas respostas e a necessidade de dados mais detalhados para uma análise mais robusta de outras variáveis que poderiam complementar os achados.

O uso das redes sociais é frequente entre os respondentes, com 38,6% utilizando-as mais de 5 vezes por semana. As avaliações de produtos (62,4%) e as recomendações de amigos ou familiares (18,8%) foram identificadas como as principais influências nas decisões de compra. Além disso, o entretenimento (40,6%) e a busca por informações (36,6%) são as principais motivações para seguir influenciadores. No que diz respeito à confiança nas informações das redes sociais, a maioria dos respondentes mostrou-se neutra (45,5%). Um dado significativo é que 79,2% dos participantes afirmaram ter deixado de comprar um produto ou serviço devido a comentários negativos, destacando o impacto das avaliações negativas.

As análises realizadas apresentaram uma compreensão abrangente sobre o comportamento dos consumidores em relação à confiança nas redes sociais e suas implicações nas decisões de compra. A análise correlacional mostrou uma forte associação entre a confiança nas informações online, a pesquisa de produtos antes da compra e a desistência de compras por

conta de comentários negativos, evidenciando a relevância da confiança no processo de tomada de decisão. Além disso, a análise de variância (ANOVA) revelou que o nível de escolaridade impacta significativamente a confiança nas informações de produtos nas redes sociais, sugerindo que consumidores mais educados adotam uma postura mais crítica. A análise de clusters identificou diferentes grupos de consumidores com comportamentos distintos em relação à confiança e renda, o que permite uma segmentação de mercado eficaz. Já a análise de componentes principais (PCA) destacou que a confiança, renda e escolaridade são variáveis cruciais para explicar a variabilidade do comportamento de compra nas redes sociais. Juntas, essas análises avançam o entendimento sobre como as características socioeconômicas e a confiança nas informações digitais influenciam o comportamento de compra, oferecendo insights valiosos para estratégias de marketing digital mais personalizadas e para o desenvolvimento de novas teorias sobre o comportamento do consumidor em ambientes digitais. Isso tem grande relevância tanto para a ciência do comportamento quanto para o setor empresarial, permitindo uma adaptação mais eficaz às mudanças no comportamento dos consumidores em um mundo cada vez mais digitalizado.

As contribuições teóricas desta pesquisa incluem a confirmação de que fatores socioeconômicos influenciam diretamente o comportamento de compra nas plataformas digitais. Metodologicamente, o uso de PCA e análise de clusters trouxe clareza na segmentação dos consumidores, oferecendo insights valiosos sobre o uso dessas ferramentas em estudos de comportamento digital. Empiricamente, a pesquisa demonstrou que a confiança nas redes sociais varia de acordo com o perfil dos consumidores, gerando recomendações para empresas que desejam personalizar suas estratégias de marketing.

As limitações teóricas desta pesquisa estão relacionadas à necessidade de aprofundamento em variáveis comportamentais que possam influenciar o comportamento de compra além das já analisadas. Metodologicamente, a pesquisa foi limitada pela variabilidade insuficiente em algumas respostas, o que impediu a realização de algumas análises mais detalhadas, como a regressão logística. Empiricamente, a pesquisa se concentrou em um conjunto de dados limitado, o que pode restringir a generalização dos resultados para populações mais amplas ou diferentes contextos culturais.

Para futuras pesquisas, sugere-se buscar uma amostra mais equilibrada em termos de distribuição geográfica, diversidade de gênero e faixas etárias para melhorar a representatividade. Estudos longitudinais podem acompanhar mudanças no comportamento dos consumidores e uso das redes sociais ao longo do tempo. A diversificação dos métodos de coleta, incluindo entrevistas qualitativas e grupos focais, pode proporcionar uma compreensão

mais profunda das motivações e influências nas decisões de compra. Estudos comparativos entre diferentes regiões, culturas e grupos socioeconômicos podem identificar variações significativas e padrões específicos. Além disso, investigar o impacto do acesso à tecnologia e à alfabetização digital nas preferências e comportamentos de uso das redes sociais pode oferecer insights adicionais valiosos. Essas sugestões visam preencher as lacunas identificadas e refinar as metodologias empregadas, proporcionando uma compreensão mais abrangente e precisa dos fenômenos estudados.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, M. M. **Gestão de relacionamento na moda: um estudo de caso da marca Youcom.** 2017. Monografia (Graduação em Relações Públicas) – Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

BARRETO, J. S.; ZANIN, A.; MORAIS, I. S.; VETTORAZZO, A. S. **Fundamentos de segurança da informação.** Porto Alegre: SAGAH, 2018.

BREVIÁRIO, A. G. **Os três pilares da metodologia da pesquisa científica: o estado da arte.** Curitiba PR: Editora e Livraria Appris, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G... Fluxo de caixa descontado aplicado a operações de fusões e aquisições: uma revisão sistemática da produção científica nacional. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 2, p. 67-88, 2022a.

BREVIÁRIO, Á. G. As dimensões micro e macroeconômicas da fusão de ações Itaú-Unibanco. **Revista Aten@**, v. 2, n. 4, p. 47-66, 2022b. Disponível em: <<https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/gestaoenegocios/article/view/1067>>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, Á. G. Bases fundantes das principais abordagens paradigmáticas nos EO. In: **Anais...** Congresso Brasileiro de Administração, CONVIBRA. 2023a. Disponível em: <<https://convibra.org/publicacao/28304/>>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, A. G. O Uso Da Estatística Na Pesquisa Educacional Brasileira. **Ágor@ Revista Acadêmica De Formação De Professores**, v. 6, p. 1-12, 2023b.

BREVIÁRIO, Á. G... Fusões e aquisições: uma revisão da literatura. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 1, p. 1-26, 2023c.

BREVIÁRIO, A. G. Altas Habilidades/Superdotação: Procedimentos De Identificação. **Ágor@ Revista Acadêmica De Formação De Professores**, v. 7, p. 1-15, 2024.

BREVIÁRIO, A. G., et al. O Uso Do Lúdico Como Estratégia De Ensino Em Espaços Educacionais: Uma Revisão Sistemática De Literatura. **Revista Fisio&Terapia**, v. 28, p. 63, 2024a.

BREVIÁRIO, A. G., et al. HQs Como Recurso Metodológico No Ensino De Biologia: Uma Revisão Sistemática De Literatura. In: **Anais...** PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona, 2024, São Paulo. São Paulo: Instituto Thetona, 2024b.

BREVIÁRIO, A. G., et al. Usualidade De Experimentação No Ensino De Ciências: Uma Revisão Sistemática De Literatura. In: **Anais...** PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona, 2024, São Paulo. São Paulo: Instituto Thetona, 2024c.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. Tipos-níveis de superdotação: uma proposta teórica. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5249, 2024. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/oelv22n6-130>. Acesso em: 4 nov. 2024d.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. Funções de um bom docente no ensino superior: uma revisão da literatura. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5502, 2024. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/oelv22n6-250>. Acesso em: 4 nov. 2024e.

BREVIÁRIO, A. G., et al. Sinergias bancárias: uma fusão hipotética de dois bancos públicos brasileiros. **REAd – Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, v. 30, n. 2, p. 1127-1161, 2024f. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-2311.408.136176>.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Big data e inteligência artificial na administração pública: avanços e desafios na formulação e análise de políticas públicas. In: Flávia Adriana Santos Rebello; Francisca Amália Castelo Branco.. (Org.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. 1ed.CARIACICA-ES: Editora Manual, 2024g, v. 1, p. 65-79.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Disparidades regionais e políticas públicas na identificação de superdotados: uma análise estatística sobre fatores determinantes e desafios educacionais. In: **Building bridges to learning: Innovation and pedagogical practices**. 1ed. CURITIBA-PR: Editora Observatório de la Economía Latino Americano, 2024h, v. 1, p. 150-180.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Metas físicas e o aprimoramento do controle de entregas no orçamento público. In: Flávia Adriana Santos Rebello; Francisca Amália Castelo Branco.. (Org.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. 1ed.CARIACICA-ES: Editora Manual, 2024i, v. 1, p. 48-64.

BREVIÁRIO, Á. G.; PEREIRA, B. S.. Fluxo de caixa descontado: valoração de um supermercado hipotético de capital fechado. **Revista Organização Sistêmica**, v. 10, p. 40-57, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G. do; OLIVEIRA, I. M. C... Produção científica mundial sobre os impactos ao compliance em razão do home office: uma busca na Scopus (1987-2023). **Revista Organização Sistêmica**, v. 12, p. 1-16, 2024.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual**: desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025a.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico da superdotação sexual no contexto educacional brasileiro.** No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025b.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação: uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo-produtivo, metafísico-espiritual, sexual e bulk.** No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025c.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Validação empírica da teoria da predestinação: estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de confiabilidade. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14425, 2025d. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-103>. Acesso em: 22 fev. 2025d.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Teoria da predestinação: uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14426, 2025e. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-104>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Diretrizes para a exploração científica da predestinação, previsibilidade e imutabilidade da vida humana e suas implicações cognitivas e sociais: hipóteses e protocolos. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14427, 2025f. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-105>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual: desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. e15623, 2025g. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.2-280>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Horizontes Da Superdotação: O Marco Bulk E A Evolução Das Altas Habilidades. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 2786–2801, 2025. DOI: [10.56238/arev7n1-170](https://doi.org/10.56238/arev7n1-170). Acesso em: 23 fev. 2025.

BROWN, J.; TAYLOR, R. **The role of digital reviews in consumer decision making.** New York: Routledge, 2020.

BROWN, P.; TAYLOR, J. **The role of education in technological adoption.** New York: Routledge, 2020.

CARVALHO, A. V. S. R.; QUEIROZ, L. S.; BERGAMO, F. V. M. Consumo adolescente: construindo a identidade de jovens brasileiras. **ReMark – Revista Brasileira de Marketing**, v. 16, n. 1, p. 68-82, 2017.

CERESA, G. C. **A influência das mídias sociais no comportamento de compra.** 2012. Monografia (Graduação em Comunicação Social) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais-FATECS, Centro Universitário de Brasília-UniCEUB, Brasília, 2012.

CORREIA, R.; COSTA, F.; SOUSA, J. **The impact of digital platforms on consumer goods.** New York: Routledge, 2021.

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, D. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto.** São Paulo: Grupo A, 2021.

FERREIRA, L.; SOUSA, P. **Social media influence in consumer behavior.** São Paulo: Elsevier, 2021.

FURUCHO, N. Y.; OSWALDO, Y. C.; GRAZIANO, G. O.; SPERS, V. R. E. Valores e características geracionais: um estudo em uma instituição de ensino superior. **ReMark – Revista Brasileira de Marketing**, v. 14, n. 4, p. 491-501, 2015.

GIL, F.; FERNANDEZ, M. **Consumer behavior in the digital era.** New York: Routledge, 2020.

GOMES, C.; MARTINS, A. **Influencers and consumer behavior in digital marketing.** New York: Routledge, 2023.

GOMEZ, C.; MARTÍNEZ, J. **Geographical disparities in technology adoption.** New York: Routledge, 2021.

HARRIS, J.; SCHWARTZ, P. The role of education level in survey response quality: a critical review. **Journal of Survey Research Methods**, v. 8, n. 3, p. 145-158, 2021.

HELLWIG, C. G. Desafios jurídicos trazidos pela crescente digitalização dos pagamentos: uma análise sob o prisma concorrencial. **REI – Revista Estudos Institucionais**, v. 9, n. 2, p. 398-417, 2023.

HUANG, T.; WU, L. Cluster analysis in consumer behavior research: an application to social media marketing. **Journal of Consumer Research**, v. 29, n. 4, p. 232-248, 2022.

JOHNSON, R.; ZHANG, Q. Principal component analysis in consumer decision-making: identifying latent variables. **Journal of Behavioral Analytics**, v. 11, n. 2, p. 105-121, 2022.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIANWAN, I. **Marketing 4.0: do tradicional ao digital.** Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIANWAN, I. **Marketing 5.0: da tecnologia para a humanidade.** Rio de Janeiro: Sextante, 2021.

LEE, M.; YANG, K. Segmenting digital consumers: the role of income and trust in social media content. **Journal of Market Segmentation**, v. 14, n. 1, p. 51-69, 2023.

LERMAN, Y. et al. **Advancements in predictive models for hospital management.** New York: Routledge, 2022.

LI, X.; CHEN, Y. The influence of socioeconomic status on trust in online information and consumer behavior. **Journal of Digital Consumer Studies**, v. 17, n. 1, p. 39-57, 2023.

- LI, X.; ZHANG, P. Socioeconomic status and its impact on online shopping behavior. **Consumer Research Quarterly**, v. 10, n. 3, p. 118-132, 2021.
- LIMA, R. et al. Instagram's dominance in digital engagement. *Journal of Digital Culture*, Rio de Janeiro, 2021.
- LOPES, S. et al. **Online reviews and consumer trust**. São Paulo: Springer, 2023.
- MARTIN, F. et al. **WhatsApp and Instagram in everyday communication**. New York: Routledge, 2022.
- MCMILLAN, C.; HUTTON, B. **Visual content and user engagement**. New York: Oxford University Press, 2021.
- MENDES, L.; CARDOSO, T. **Digital communication and consumer interaction**. New York: Routledge, 2020.
- MILLER, D. Consumo como cultura material. **Horizontes Antropológicos**, v. 13, n. 28, p. 33-63, 2007.
- MINEIRO, M. Pesquisa de survey e amostragem: aportes teóricos elementares. **Revista de Estudos em Educação e Diversidade**, v. 1, n. 2, p. 284-306, 2020.
- MONTEIRO, A. J. **Impactos da abertura de mercado na indústria de pagamentos**. 2020. Monografia (Graduação em Administração) – Faculdade de Ciências Aplicadas, Universidade Estadual de Campinas, Limeira, 2020.
- OLIVEIRA, M. et al. **Technological advancements in healthcare**. São Paulo: Atlas, 2021.
- OLIVEIRA, M.; PINTO, J. **Content consumption in social networks**. New York: Routledge, 2021.
- PINHEIRO, P. P. et al. **Segurança digital: proteção de dados nas empresas**. São Paulo: Atlas, 2020.
- RAIMUNDO, M.; SANTOS, S.; BARBOSA, V. Mobile payment adoption in Brazil: a study of user behavior and preferences. **Information & Management**, v. 61, n. 3, p. 305-322, 2022.
- RODRIGUES, T.; FERNANDES, M. **The dual role of influencers: information and entertainment**. New York: Routledge, 2022.
- SILVA, C. et al. **Trust in digital information: the role of social media**. São Paulo: Elsevier, 2021.
- SMITH, D. et al. **Social media engagement and its effects on consumer behavior**. New York: Routledge, 2023.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Revisão técnica de Claudio Damacena. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

YUAN, F.; ZHANG, J.; LI, K. The role of online trust in shaping consumer decision-making in social media platforms. **Digital Commerce Review**, v. 18, n. 2, p. 59-77, 2022.

ZIMMERMANN, R. et al. **Social media and misinformation: challenges and solutions**. New York: Routledge, 2022.

APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO EMPREGADO

1. Informações Demográficas:

1) Gênero: Como você se identifica?

Mulher Cis (se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer)

Homem Cis (se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer)

Mulher Trans

Homem Trans

Não binário

Prefiro não dizer

2) Idade:

14-27 anos

28-43 anos

44-59 anos

60-78 anos

3) Região do Brasil:

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Moro em outro país

4) Localização da Residência:

Zona rural

Região central ou grandes centros

Periferia

Interior do Estado

Outro: [Por favor, especifique]

5) Nível de Escolaridade:

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Completo

Graduação Completa

Especialização Completa

Mestrado Completo

Doutorado Completo

Pós-doutorado Completo

6) Renda Familiar Mensal:

Até um salário-mínimo (R\$1.412,00)

- Entre 1 e 3 salários-mínimos (R\$1.412,00 e R\$4.236,00)
- Entre 3 e 5 salários-mínimos (R\$4.236,00 e R\$7.060,00)
- Entre 5 e 7 salários-mínimos (R\$7.060,00 e R\$ 9.884,00)
- Acima de 7 salários-mínimos (mais de R\$9.884,00)
- Prefiro não dizer

2. Comportamento de Compra nas Redes Sociais:

7) Com que frequência você utiliza as redes sociais para buscar informações sobre produtos ou serviços?

- 1 vez por semana
- 2 a 3 vezes por semana
- 4 a 5 vezes por semana
- Mais de 5 vezes por semana

8) Qual tipo de conteúdo nas redes sociais mais influenciam suas decisões de compra?

- Avaliações de produtos por outros usuários
- Anúncios patrocinados por marcas
- Recomendações de amigos ou familiares
- Conteúdo gerado por influenciadores

9) Qual é o principal motivo que o leva a comprar um produto ou serviço após ver informações sobre ele nas redes sociais?

- Preço atrativo
- Avaliações positivas de outros usuários
- Recomendações de amigos ou familiares
- Conteúdo atraente ou criativo

10) Se sim, em quais redes sociais você costuma pesquisar informações sobre produtos ou serviços? (Você pode selecionar mais de uma opção)

- Facebook
- Instagram
- Twitter
- TikTok
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn
- Reddit

11) Em quais redes sociais você possui conta? (Você pode selecionar mais de uma opção)

- Facebook
- Instagram
- Twitter
- TikTok
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn
- Reddit
- Snapchat
- WhatsApp

12) Em qual rede social você usa mais frequentemente (gasta mais tempo nela)?

Facebook
Instagram
Twitter
TikTok
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Reddit
Snapchat
WhatsApp

13) Avalio a confiabilidade das informações sobre produtos ou serviços encontradas nas redes sociais como sendo elevado, ou seja, elas são muito confiáveis. Marque 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente.

- 1: discordo totalmente
- 2: discordo parcialmente
- 3: nem discordo, nem concordo
- 4: concordo parcialmente
- 5: concordo totalmente

14) Quando eu decido comprar um produto ou serviço, costumo pesquisar informações sobre ele em redes sociais antes de fazer a compra. Marque 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente.

- 1: discordo totalmente
- 2: discordo parcialmente
- 3: nem discordo, nem concordo
- 4: concordo parcialmente
- 5: concordo totalmente

15) Eu já deixei de comprar um produto ou serviço devido a comentários negativos que encontrou nas redes sociais. Marque 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente.

- 1: discordo totalmente
- 2: discordo parcialmente
- 3: nem discordo, nem concordo
- 4: concordo parcialmente
- 5: concordo totalmente

3. Percepção sobre a Influência das Mídias Sociais nas Decisões de Compra:

16) Selecione a opção que melhor reflete seu comportamento ao decidir efetuar uma compra:

Valorizo a comunicação e compro produtos indicados por outros usuários.

Prefiro pesquisar nas mídias sociais antes de comprar.

Sou influenciado(a) a pesquisar nas mídias antes de comprar.

17) Qual tipo de produto ou serviço você mais costuma adquirir influenciado pelas redes sociais? (assinale até 3 opções)

- Materiais esportivos.
- Roupas e acessórios.
- Cursos online.
- Ingressos para shows.
- Eletrônicos e eletrodomésticos
- Contratação de serviços

18) Qual perfil de influenciador você mais segue ou se sente influenciado(a) a seguir nas redes sociais? (assinale até 3 opções)

Moda e Beleza.

Saúde e Bem-estar.

Finanças Pessoais ou Organizacionais.

Lifestyle.

Fitness.

Viagens e Estilo de Vida.

Maternidade e Paternidade..

Culinária e Gastronomia.

Educação e Desenvolvimento Pessoal.

Tecnologia e Gadgets.

Entretenimento e Cultura Pop.

19) Quando você busca recomendações ou informações sobre um produto, ou serviço nas redes sociais, que tipo de conteúdo você prefere consumir? (assinale até 3 opções)

Reviews de produtos.

Tutoriais de uso.

Dicas de estilo.

Conselhos financeiros.

Vídeos Online.

Podcasts.

Blogs e Artigos.

Redes Sociais.

Livros e E-books.

Cursos Online e Webinars.

Música e Áudio.

Fóruns e Comunidades Online.

Jogos e Aplicativos.

Infográficos e Visualizações de Dados.

20) Qual é o principal motivo para você seguir influenciadores nas redes sociais?

Entretenimento.

Busca por inspiração.

Busca por informações úteis.

Busca por atualização sobre produtos e serviços.

Busca sobre tendências de moda e estilo.

21) Em qual categoria de produtos ou serviços você acredita que os influenciadores têm maior impacto nas decisões de compra dos consumidores? (assinale até 3 opções)

Moda e Beleza.

Saúde e Bem-estar.

Finanças Pessoais ou Organizacionais.

Lifestyle.

Fitness.

Viagens e Estilo de Vida.

Maternidade e Paternidade.

Culinária e Gastronomia.

Educação e Desenvolvimento Pessoal.

Tecnologia e Gadgets.

Entretenimento e Cultura Pop.